

	Dados Demográficos									Q = QUESTÃO
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	P = PARTICIPANTE
P1	Mestrado	Homem	Desenvolvedor	CLT	Remoto	mais de 5	até 5	SP	Não	
P2	Especialista	Homem	Desenvolvedor	CLT	Remoto	entre 1 e 2	mais de 50	MG	Não	
P3	Especialista	Homem	Diretor	CLT	Presencial	mais de 5	de 21 à 50	SC	Abragames	
P4	Especialista	Homem	CEO	Autônomo	Remoto	mais de 5	até 5	PR	Não	
P5	Especialista	Mulher	CEO	Sócia Adm	Híbrido	entre 1 e 2	de 11 à 20	RS	Adjogos e Abragames	
P6	Graduado	Homem	CEO, Game Designer, Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	SP	Não	
P7	Especialista	Homem	Diretor	CLT	Híbrido	mais de 5	de 21 à 50	SP	Abragames	
P8	Especialista	Mulher	CEO	buição de Lucros e prola	Remoto	mais de 5	de 21 à 50	SC	Abragames e ASCjogos	
P9	Ensino médio	Homem	Game Designer, Sócio (empresa de pequeno porte)	Autônomo	Remoto	mais de 5	de 6 à 10	PR	Não	
P10	Graduado	Homem	CEO, Diretor, PO, UX Designer, Game Designer, Administrativo, Analista de Testes	Sócia Fundador	Remoto	entre 3 e 5	de 6 à 10	PE	Não	
P11	Graduado	Homem	Diretor, CCO	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	até 5	SP	Abragames	
P12	Especialista	Mulher	Diretor, Game Designer, Desenvolvedor, Administrativo, Analista de Testes	Indie	Remoto	entre 3 e 5	até 5	MG	Não	
P13	Ensino médio	Homem	CEO	Proprietário	Presencial	entre 3 e 5	até 5	SP	ABRAGAMES, HUB DE GAMES SJC	
P14	Especialista	Homem	CEO, Game Designer, Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	mais de 5	até 5	MG	Não	
P15	Especialista	Homem	CEO, Diretor, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer, Administrativo, Analista de Testes, A "empresa" é formada por mim, e só! Então eu meio que ocupo todas essas áreas marcadas.	CLT	Remoto	entre 1 e 2	até 5	PB	Não	
P16	Especialista	Homem	CEO	Autônomo	Presencial	entre 3 e 5	até 5	PR	Não	
P17	Graduado	Homem	Desenvolvedor	Autônomo	Híbrido	entre 1 e 2	de 21 à 50	SP	NÃO SABE	
P18	Graduado	Homem	CEO	Empresário/Proprietário	Remoto	mais de 5	de 11 à 20	SC	ASCJogos, Abragames	
P19	Graduado	Homem	Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	até 5	SP	NÃO	
P20	Graduado	Homem	CEO, UX Designer, Game Designer	Autônomo	Remoto	mais de 5	até 5	SP	NÃO	
P21	Especialista	Mulher	CEO	Empresária	Remoto	entre 3 e 5	até 5	RS	AdjogosRS	
P22	Graduado	Homem	CEO, Diretor, PO, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer, Administrativo	Empresário	Remoto	mais de 5	de 6 à 10	SP	SP Jogos; Abragames	
P23	Graduado	Homem	Game Designer	Autônomo	Remoto	entre 3 e 5	de 21 à 50	RJ	NÃO	
P24	Graduado	Homem	Diretor, PO, UX Designer, Game Designer, Administrativo	Sócio	Remoto	mais de 5	até 5	RJ	RING	
P25	Graduado	Homem	CEO, Game Designer, Artista	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	até 5	SP	NÃO	
P26	Especialista	Mulher	CEO	Sócio	Remoto	mais de 5	até 5	PR	NÃO	
P27	Especialista	Homem	CEO	Autônomo	Híbrido	entre 1 e 2	de 6 à 10	RJ	RING	
P28	Graduado	Mulher	Todas áreas	Autônomo	Híbrido	mais de 5	até 5	RS	NÃO	

P29	Especialista	Homem	CEO, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer	Autônomo	Presencial	entre 3 e 5	até 5	SP	NÃO
P30	Graduado	Homem	CEO, Diretor, PO, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer, Administrativo, Analista de Testes	Autônomo	Presencial	entre 1 e 2	até 5	MA	Amagames
P31	Especialista	Homem	Diretor, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer, Administrativo	Proprietário	Presencial	mais de 5	até 5	RS	NÃO
P32	Graduado	firo não respon	CEO, Diretor, PO, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer, Administrativo, Analista de Testes	Autônomo	Presencial	mais de 5	até 5	RN	NÃO
P33	Graduado	Homem	CEO, Game Designer, Desenvolvedor, Administrativo	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	RJ	RING e Abragames
P34	Graduado	Homem	CEO, Desenvolvedor	Sócio	Remoto	mais de 5	de 11 à 20	DF	Abragames e Abring
P35	Graduado	Homem	CEO, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, Administrativo	Sócio	Remoto	entre 3 e 5	até 5	MA	AMAGAMES
P36	Especialista	Homem	Diretor, Game Designer	Autônomo	Presencial	mais de 5	até 5	RJ	NÃO
P37	Doutorado	Não-Binário	Game Designer, Producer	Sócio	Remoto	mais de 5	até 5	PR	NÃO
P38	Mestrado	Homem	CEO, Game Designer, Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	mais de 5	até 5	SP	NÃO
P39	Mestrado	Mulher	CEO, Diretor, UX Designer, Game Designer, Creative Director, Game Producer, Narrative Designer	Autônomo	Híbrido	mais de 5	até 5	RJ	RING, Gaming
P40	Graduado	Homem	CEO, Diretor, PO, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer, Administrativo, Analista de Testes, Solodev	Autônomo	Presencial	entre 3 e 5	até 5	MG	NÃO
P41	Ensino médio	Homem	CEO	Sócio	Remoto	entre 1 e 2	de 6 à 10	RJ	ACJOGOS-RJ, a antiga RING.
P42	Graduado	Homem	Game Designer, Desenvolvedor	CLT	Presencial	entre 1 e 2	de 6 à 10	SC	Abragames
P43	Graduado	Homem	Diretor	Terceirizado	Remoto	até 1	de 6 à 10	SP	ABRAGAMES
P44	Graduado	Mulher	Marketing	PJ	Remoto	entre 3 e 5	de 11 à 20	RS	Ad jogos
P45	Mestrado	Homem	CEO, Diretor, UX Designer, Game Designer, UI Designer	Autônomo	Remoto	mais de 5	até 5	SP	NÃO
P46	Graduado	Homem	CEO, Diretor, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer, Administrativo, Analista de Testes	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	até 5	MG	NÃO
P47	Mestrado	Homem	UX Designer	CLT	Presencial	mais de 5	mais de 50	RS	NÃO
P48	Ensino médio	Homem	CEO, Diretor, PO, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer, Administrativo, Analista de Testes	Autônomo	Presencial	entre 1 e 2	até 5	MG	NÃO
P49	Especialista	Homem	Game Designer	CLT	Remoto	até 1	mais de 50	PE	Não sei
P50	Graduado	Homem	Game Designer, Desenvolvedor	PJ	Híbrido	até 1	de 21 à 50	CE	Ascendê Jogos
P51	Especialista	Homem	Game Designer, UI Designer	Terceirizado	Remoto	entre 3 e 5	até 5	RS	NÃO
P52	Graduado	Homem	UX Designer, UI Designer	CLT	Remoto	entre 3 e 5	mais de 50	MG	NÃO/Empresa de Portugal

P53	Mestrado	Homem	UX Designer, UI Designer	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	de 21 à 50	SP	Main Leaf
P54	Ensino médio	Homem	UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	MG	NÃO
P55	Graduado	Homem	Administrativo	CLT	Presencial	entre 3 e 5	mais de 50	SP	NÃO
P56	Ensino médio	Mulher	UI Designer	Autônomo	Remoto	até 1	de 21 à 50	MG	NÃO
P57	Graduado	Homem	Producer	Terceirizado	Presencial	até 1	mais de 50	SP	Abragames
P58	Graduado	Homem	Game Designer	Autônomo	Remoto	entre 3 e 5	de 6 à 10	SP	NÃO
P59	Graduado	Homem	Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	mais de 5	até 5	MG	NÃO
P60	Graduado	Homem	Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	entre 3 e 5	de 11 à 20	PA	NÃO SABE
P61	Especialista	Homem	Game Designer	CLT	Presencial	entre 3 e 5	de 11 à 20	SP	NÃO
P62	Ensino médio	Homem	Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	de 6 à 10	RS	ADJogosRS
P63	Ensino médio	Homem	Game Designer, UI Designer, Artista 2d/3d	Autônomo	Remoto	entre 3 e 5	até 5	SP	NÃO
P64	Graduado	Homem	CEO, Administrativo, Tech art and 3D Modeler	Autônomo	Híbrido	mais de 5	até 5	RS	ADJogosRS
P65	Graduado	Mulher	Game producer	Estagiária	Remoto	entre 1 e 2	mais de 50	SP	NÃO
P66	Especialista	firo não respon	Agile Coach	CLT	Híbrido	mais de 5	mais de 50	RJ	NÃO SABE
P67	Graduado	Mulher	Narrative Designer	Terceirizado	Remoto	entre 3 e 5	mais de 50	RS	Abragames
P68	Mestrado	Homem	Desenvolvedor	Terceirizado	Remoto	mais de 5	mais de 50	SP	Abragames
P69	Graduado	Homem	Desenvolvedor	CLT	Remoto	entre 1 e 2	mais de 50	SP	NÃO
P70	Graduado	Mulher	UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	SP	NÃO
P71	Especialista	Homem	CEO	Autônomo	Remoto	mais de 5	de 11 à 20	SP	Abragames
P72	Especialista	Mulher	Game Designer, Level Designer	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	de 11 à 20	RS	NÃO RESPONDEU
P73	Graduado	Não-Binário	Game Designer	Terceirizado	Remoto	até 1	de 6 à 10	RJ	NÃO SABE
P74	Graduado	Homem	Diretor, UI Designer	Autônomo	Remoto	entre 3 e 5	até 5	PE	Abragames
P75	Graduado	Homem	Game Designer	PJ	Remoto	até 1	de 21 à 50	MS	NÃO
P76	Ensino médio	firo não respon	freelancer artista e design	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	SP	NÃO
P77	Doutorado	Homem	UX Designer, UI Designer, Lead UI/UX / Professor/Coordenador	CLT	Presencial	mais de 5	mais de 50	PB	NÃO
P78	Graduado	Homem	Product Owner - Game Designer - Dev	Autônomo	Remoto	até 1	de 6 à 10	SP	NÃO
P79	Graduado	Mulher	Analista de Testes	CLT	Presencial	até 1	mais de 50	SP	Tiny Build
P80	Ensino médio	Homem	Game Designer	PJ	Remoto	entre 1 e 2	mais de 50	RS	ADJogos RS
P81	Especialista	Homem	Diretor, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer, Administrativo	Autônomo	Remoto	mais de 5	até 5	SC	Abragames e ASCJogos
P82	Doutorado	Homem	Diretor	CLT + Advisor PJ	Híbrido	mais de 5	mais de 50	SP	Abragames
P83	Graduado	Mulher	Administrativo	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	mais de 50	RJ	Dumativa
P84	Graduado	Mulher	PO	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	de 11 à 20	SP	Abragames
P85	Ensino médio	Não-Binário	UX Designer, UI Designer	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	de 21 à 50	RS	NÃO
P86	Ensino médio	Homem	CEO	Sócio	Híbrido	entre 3 e 5	de 6 à 10	PE	Playnanbuco e Abragames
P87	Graduado	Homem	CEO, Diretor, Desenvolvedor, Analista de Testes	Terceirizado	Remoto	entre 3 e 5	de 6 à 10	SP	Abragames

P88	Graduado	Mulher	Lead de QA	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	de 21 à 50	SP	Não faz parte. OBS: A empresa é nos Estados Unidos, coloquei são Paulo na última resposta.
P89	Graduado	Mulher	Diretor, PO, Producer	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	de 11 à 20	AM	NÃO
P90	Graduado	Mulher	Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	RJ	NÃO
P91	Graduado	Homem	Desenvolvedor, Artista 3D	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	RJ	NÃO
P92	Mestrado	Homem	Desenvolvedor	CLT	Remoto	entre 3 e 5	de 11 à 20	AM	NÃO
P93	Graduado	Mulher	CEO, Animadora e diretora de arte	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	de 6 à 10	DF	NÃO
P94	Especialista	Mulher	Game Designer	Autônomo	Remoto	até 1	mais de 50	RS	NÃO SABE
P95	Graduado	Homem	Assistente de Produção	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	até 5	SP	NÃO
P96	Graduado	Homem	Game Designer	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	de 6 à 10	PI	NÃO
P97	Graduado	Homem	Desenvolvedor	CLT	Remoto	entre 1 e 2	mais de 50	PE	OV entertainment, um grupo latino americano
P98	Graduado	Homem	CEO, Diretor	Autônomo	Presencial	entre 3 e 5	de 6 à 10	SP	Mentorias Games Brazil
P99	Especialista	Homem	CEO, Diretor, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer, Administrativo, Marketing, Social Media	Autônomo	Presencial	entre 1 e 2	até 5	SC	A minha empresa ainda não faz parte de nenhuma associação, mas estou querendo entrar na ASCJogos por enquanto.
P100	Graduado	Não-Binário	CEO, Game Designer	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	até 5	SC	NÃO
P101	Ensino médio	Homem	CEO, UX Designer, Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	PR	PUCPR e Laje Studio
P102	Graduado	Homem	UX Designer, Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	até 1	de 11 à 20	SP	NÃO
P103	Graduado	Homem	Game Designer	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	até 5	CE	Ascende
P104	Mestrado	Mulher	CEO, Diretor, Game Designer	Autônomo	Remoto	mais de 5	de 6 à 10	RJ	RING
P105	Especialista	Homem	CEO, Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	até 5	SP	NÃO
P106	Ensino médio	Homem	Game Designer	Estudante	Remoto	mais de 5	até 5	SP	NÃO
P107	Ensino médio	Homem	Balconista de farmacia mas faço job de animação em pixel art	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	SP	Trabalhei em alguns projetos, um dos mais legais foi um game de gatinhos feito em um pedal de violão
P108	Graduado	firo não respon	Game Designer, Narrative Designer	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	SP	NÃO
P109	Graduado	Homem	UX Designer, UI Designer	CLT	Remoto	entre 3 e 5	mais de 50	SP	NÃO
P110	Graduado	Mulher	Artista	Autônomo	Remoto	até 1	de 11 à 20	SP	Não. Nota sobre a pergunta anterior: eu trabalho em uma empresa fora do Brasil, como não tem a opção coloquei o estado que eu moro.
P111	Graduado	Homem	Game Designer, Desenvolvedor	Bolsista	Híbrido	até 1	de 6 à 10	RJ	NÃO
P112	Graduado	Mulher	Game Designer	CLT	Remoto	entre 3 e 5	de 21 à 50	PE	NÃO SABE
P113	Mestrado	Homem	CEO, Game Designer	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	até 5	MG	NÃO
P114	Doutorado	Homem	PO, UX Designer, Desenvolvedor	Pesquisador	Híbrido	mais de 5	mais de 50	DF	NÃO
P115	Graduado	Mulher	Technical UI Artist	CLT	Remoto	entre 3 e 5	mais de 50	SP	NÃO SABE
P116	Graduado	Homem	Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	mais de 5	até 5	RJ	NÃO
P117	Ensino médio	Homem	compositor e sound designer	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	PR	NÃO

P118	Graduado	Homem	Desenvolvedor	Autônomo	Remoto	até 1	até 5	RS	NÃO
P119	Graduado	Mulher	Diretor	Autônomo	Remoto	entre 1 e 2	de 21 à 50	RS	NÃO SABE
P120	Graduado	Homem	Game Designer, Desenvolvedor, UI Designer	as tenho um studio que e	Remoto	até 1	até 5	SC	NÃO
P121	Graduado	Homem	Desenvolvedor	Terceirizado	Remoto	entre 1 e 2	de 11 à 20	PR	NÃO
P122	Mestrado	Homem	Sou professor, não estou em empresa	PROFESSOR	Híbrido	mais de 5	mais de 50	RS	NÃO
P123	Graduado	Mulher	Artista	Contrato	Remoto	até 1	até 5	RS	NÃO
P124	Graduado	Homem	CEO	Sócio Proprietário	Remoto	entre 3 e 5	de 6 à 10	SP	NÃO
P125	Graduado	Homem	Game Designer, Desenvolvedor	Terceirizado	Remoto	até 1	de 21 à 50	SP	NÃO
P126	Graduado	Homem	CEO, Game Designer	Autônomo	Presencial	Até 1 ano	Até 5	SP	Não
P127	Especialista	Mulher	CEO/Game Designer/DEV	Autônomo	Híbrido	mais de 5	até 5	SP	NÃO
P128	Graduado	Homem	DIRETOR/DEV	Sócio	Remoto	mais de 5	até 5	MA	AMAGAMES